

Mantenhias para quem luta. A nova poesia da Guiné-Bissau. Bissau: Conselho Nacional de Cultura, 1993.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.21006157>

Resenhado por João Carlos Taveira

Brasília

A segunda edição da antologia **Mantenhias para quem luta! A nova poesia da Guiné-Bissau** foi publicada no ano passado pelo Conselho Nacional de Cultura daquele país, dentro do quadro das comemorações do 10º aniversário da União Nacional dos Escritores (UNAE), fundada em 1983, e por ocasião do "Colóquio Internacional sobre a Atividade Literária e Desenvolvimento Cultural na Guiné-Bissau".

Trata-se de uma coletânea graficamente modesta, o que não lhe tira o mérito da unidade. Pelo contrário, nos 48 poemas que a compõem, encontram-se refundidos na temática revolucionária alguns dos mais fortes caracteres culturais e políticos que marcadamente têm perpassado a criação poética de todos os países africanos de língua portuguesa. Mais acentuadamente em Angola, Cabo Verde e na própria Guiné-Bissau. O desenho da capa, por sinal de muita expressividade, ficou a cargo do artista plástico José Barros.

Comparecem nestas páginas quatorze poetas, considerados os mais representativos de uma geração. Todavia, a escolha de seus poemas, ao que parece, obedeceu única e exclusivamente a um conteúdo preestabelecido, não se atendo a nenhum critério de quantidade. Há autores com quatro, cinco ou seis trabalhos, e outros com um ou dois. A maioria assina sob pseudônimo, mas no final do volume, nas "Notas Biográficas", tem-se um sucinto resumo de suas biografias, em ordem alfabética, em que aparecem os nomes verdadeiros. São eles: Agnelo Augusto Regalla, António Cabral, António Sérgio Maria Davyes, António Soares Lopes Júnior, Armando Salvaterra, Carlos Alberto Alves de Almada, Helder Magno Proença Mendes Tavares, Jorge Ampa Cumelero, José Carlos Schwartz, José Pedro Sequeira, Justino Nunes Monteiro, Hagib Farid Said Jauad, Norberto Tavares de Carvalho e Tomás Soares Paquete.

Com o aparecimento desta segunda edição (a primeira é de 1977), fica instaurada uma nova e instigante proposta para a compreensão da poesia guineense escrita em português e crioulo, com supremacia do português, antes, durante e depois da independência. Uma poética visceralmente engajada no movimento de libertação nacional, que surgiu no cenário político como a manifestação mais genuína da cultura desse povo. Povo heróico que, a seu modo, soube "liquidar as bases do projecto colonialista", com arte e coragem, poder-se-ia completar.